
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ARGENTINA PERONISTA: DIÁLOGOS EPISTOLARES ENTRE EL ESTADO Y EL PUEBLO TRABAJADOR

Catalina Gobelli^a, Victoria Sansotta^b

RESUMEN

En este trabajo indagamos en las nuevas representaciones de ciudadanía surgidas durante el primer peronismo, a partir del análisis de una selección de archivos históricos conservados en el Archivo General de la Nación Argentina. Trabajaremos con las cartas enviadas por los argentinos al Estado peronista, con propuestas para la realización del Segundo Plan Quinquenal, bajo el lema Perón quiere saber lo que su pueblo necesita.

Partimos de una perspectiva antropológica, lo que implica volver sobre las prácticas y los procesos en que los sujetos se construyen activamente como ciudadanos en una relación dinámica con otros y con el Estado. Con la llegada de Perón al poder, se inicia un proceso de profunda transformación política que implicó la irrupción del pueblo trabajador en el campo político argentino. En este marco, diversos estudios han señalado una transformación de las bases de la ciudadanía tanto en términos prácticos –derechos y obligaciones concretas en relación con la nación– como simbólicos, con la construcción de un nuevo ideal ciudadano vinculado a la figura del trabajador.

Nuestra hipótesis es que, en este proceso, el pueblo y el Estado se vuelven interlocutores en un diálogo que va construyendo un modelo de ciudadanía donde el trabajador se establece simbólicamente como la cara de esta Nueva Argentina. El trabajo sobre los archivos nos permitirá indagar en la manera en que esta clase trabajadora se concibe a sí misma en relación a su rol político y constitutivo de la entonces denominada Nueva Argentina.

PALABRAS CLAVE: ciudadanía; peronismo; Segundo Plan Quinquenal; políticas públicas; etnografía del archivo.

ABSTRACT

In this article, we explore the new representations of citizenship that emerged during the first Peronism, based on the analysis of a selection of historical documents preserved in the National Archive of Argentina. We will work with the letters sent by Argentinians to the Peronist state, containing proposals for the implementation of the Second Five-Year Plan, under the slogan Perón wants to know what his people need.

We approach this subject from an anthropological perspective, which involves revisiting the practices and processes through which individuals actively construct themselves as citizens in a dynamic relationship with others and with the state. With Perón's rise to power, a process of profound political transformation began, marked by the irruption of the working people into the Argentine political sphere. Within this context, various studies have highlighted a transformation of the foundations of citizenship both in

^a <https://orcid.org/0009-0005-4502-0456>. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. José Bonifacio 1337, 7mo piso, C1406GXE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. catalina.gobelli@gmail.com

^b <https://orcid.org/0009-0000-8452-4618>. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puan 480, C1420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. victoriasansotta@gmail.com

practical terms –concrete rights and obligations in relation to the nation– and in symbolic terms, through the construction of a new citizen ideal linked to the figure of the worker.

Our hypothesis is that, in this process, the people and the state became interlocutors in a dialogue that gradually constructed a model of citizenship in which the worker was symbolically established as the face of this New Argentina. The work with the archives will allow us to examine the ways in which this working class conceived of itself in relation to its political role and its constitutive place within what was then called the New Argentina.

KEYWORDS: citizenship; peronism; Second Five-Year Plan; public policies; ethnography of documents.

Manuscrito recibido: 27 de mayo de 2025

Aceptado para su publicación: 16 de septiembre de 2025

INTRODUCCIÓN

El 3 de diciembre de 1951, por las señales radiales de la República Argentina, se difundió un comunicado oficial de la presidencia de la nación, en donde el entonces presidente Juan Domingo Perón decía:

[En] la tarea de elaboración del Segundo Plan Quinquenal y respondiendo a mi intención de conocer lo que el pueblo argentino necesita, hago un llamado a todos los argentinos de bien, para que antes del 31 de diciembre remitan a la Presidencia de la República sus petitorios e inquietudes a fin de que el Segundo Plan Quinquenal sea el plan de todos y para todos. Toda la correspondencia debe ser dirigida a la calle 25 de Mayo 11, Capital Federal [Extracto de audio del comunicado de Juan Domingo Perón, emitido por Cadena Nacional el 3 de diciembre de 1951] (Priego & Wain, 2023, p.11).

El peronismo se había constituido como movimiento político hacía casi una década, con la llegada al poder de la llamada Revolución de Junio, en junio de 1943. Este acontecimiento dio inicio a la carrera política del Coronel Juan Domingo Perón. Como Secretario de Trabajo y Previsión desarrolló una política social y laboral orientada a atender las preocupaciones de la clase trabajadora, motivo por el cual despertó considerable simpatía

tanto entre los trabajadores sindicalizados como en aquellos que no estaban agrupados en ninguna organización (James, 2019). Este creciente apoyo se consolidó el 17 de octubre de 1945, fecha en la que cientos de miles de personas confluyeron en Plaza de Mayo para pedir la liberación de Perón, preso producto de conflictos de poder con el entonces presidente Farrell. Aquella movilización dio a Perón la legitimidad y el apoyo para que se presentara a elecciones presidenciales, que terminó por ganar en febrero de 1946.

Luego de un período de una economía expansiva durante sus primeros años de gobierno, entre 1950 y 1952 el país se vio envuelto en una crisis producto de una escasez de divisas y la creciente importación de productos extranjeros. Perón se embarcó entonces en la creación de un Segundo Plan Quinquenal, un programa de gobierno que contenía objetivos, lineamientos y políticas para equilibrar la economía argentina en un horizonte de cinco años. Por un lado, se buscó acentuar las exportaciones de materia prima, poniendo al sector rural nuevamente en la centralidad de la actividad económica del país. Por otro lado, la crisis hizo dar cuenta de la dependencia de la industria nacional respecto a las importaciones. Para solventar este problema, había que dar inicio a una “nueva fase de sustitución de importaciones por medio de la producción de maquinarias e insumos industriales, sobre todo combustibles” (Torre, 2002, p.66) y para esto era necesario incrementar la inversión de capitales extranjeros. Este proyecto buscó dar

equilibrio a la economía del país, profundizando aún más en la industrialización.

El proceso de elaboración del Segundo Plan Quinquenal dio centralidad a la recopilación de información sobre el estado de situación del país. En la exposición que realizó el entonces presidente Juan Domingo Perón en la Cámara de Diputados de la Nación el 1 de diciembre de 1952, explicó: “la información del 2° Plan Quinquenal comprendió: 1°) la información popular individual de las organizaciones (más de cien mil iniciativas llegaron al Consejo de Planificación); 2°) la información de los gobiernos provinciales y territoriales sobre cada materia; 3°) la información de los ministerios; y 4°) la información de las universidades sobre problemas de carácter técnico y regional”. [Transcripción de la exposición de Juan Domingo Perón en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación] (Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1953, p.16).

En consonancia con ello, el 3 de diciembre de 1951 Perón difundió por las señales radiales de todo el país el comunicado en el cual convocaba a los ciudadanos argentinos a enviar sus proyectos, propuestas y sugerencias para el desarrollo del programa económico. Este comunicado movilizó a la población argentina de una manera que no había sido prevista por el gobierno en el lanzamiento de la política. Dice Hernán Comastri:

La convocatoria oficial fue recibida con entusiasmo por parte de la población, que muy pronto redobla la apuesta del gobierno peronista: si el plazo para el envío de las misivas originalmente estaba restringido a apenas dos meses, las cartas seguirán llegando a la Secretaría hasta el último día del gobierno de Perón, y si en un principio la convocatoria había sido pensada como un insumo para la planificación socio-económica del Segundo Plan Quinquenal, pronto las iniciativas ciudadanas demostrarán tener una agenda propia de intereses y preocupaciones que en muchos casos desbordaban los límites de

la planificación peronista (Comastri, 2010, p.2).¹

La convocatoria requirió del despliegue de múltiples mecanismos burocráticos para garantizar la circulación, receptividad y procesamiento de los documentos. Las cartas eran recibidas por la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), que las derivaba a las distintas dependencias a las que pudieran corresponder las iniciativas. Estas evaluaban su utilidad y su factibilidad y referían una respuesta a la STP, que volvía a ponerse en contacto con los remitentes para comunicarles el rechazo o aprobación de las propuestas y hasta, en algunos casos, citarlos para darles seguimiento (Comastri, 2020).

Se generó así un verdadero intercambio epistolar entre el Estado y el pueblo. En el Archivo General de la Nación se encuentran al día de hoy 20.000 cartas archivadas (Comastri, 2023) en carpetas y cajas, con las sugerencias que los argentinos enviaron a Perón como respuesta a su pedido. El archivo contiene propuestas de todo tipo: estatutos, proyectos de ley, reflexiones, pedidos, planos, dibujos, respuestas de la STP, citaciones, etc. Estos escritos conforman un rico corpus documental, a partir del cual pensamos que es posible aproximarse a diversas dimensiones de la vida cotidiana de las personas que vivieron la primera presidencia de Perón.

PENSAR ETNOGRÁFICAMENTE LOS ARCHIVOS

Nos proponemos hacer una lectura antropológica de las cartas enviadas en el marco de esta política de intercambio epistolar. Este abordaje implica considerarlas como fuentes documentales que pueden echar luz sobre los procesos histórico-

¹ Las diferencias entre el período de tiempo propuesto en el comunicado oficial y el analizado en la literatura temática corresponden a modificaciones que fueron efectuándose en el transcurrir de la puesta en marcha de la política. Si en un primer momento el plazo para el envío de propuestas fue hasta el 31 de diciembre, el enorme caudal de cartas hizo que la convocatoria se extendiera un mes más (Pastoriza, & Pedetta, 2009).

sociales que nos proponemos estudiar. Sin embargo, este acercamiento presenta algunos desafíos, considerando que nuestra tradición disciplinar se ha caracterizado por el trabajo presencial en el campo más que por el trabajo con documentos. Es por eso que para esta indagación sobre el pasado reciente que nos proponemos hacer, en donde la etnografía ortodoxa de observación-participación resulta imposible de llevar a cabo, la etnografía de archivos nos brinda una posibilidad de aproximación a nuestro campo de estudio. En esa línea, retomamos algunas cuestiones teórico-metodológicas en torno al trabajo antropológico sobre los documentos, que explicitan nuestro posicionamiento y el modo en el que vamos a enfocar el trabajo sobre el contenido de las cartas. Tal como plantean Muzzopappa y Villalta (2011) los registros escritos son una pieza fundamental del campo, a la que es necesario atender cuando nos aproximamos etnográficamente a un problema social. Si bien las autoras trabajan con fuentes producidas desde las burocracias estatales –un ámbito de producción bien diferente al que nosotras tomamos en este caso– consideramos valioso retomar el enfoque con el que deciden abordar los documentos. Tomamos la propuesta de aproximarnos a los archivos como objetos producidos en el marco de una serie de relaciones de poder, donde el contenido de estos documentos debe ser leído a modo de pistas (Tiscornia, 2004 como se cita en Muzzopappa & Villalta, 2011) que nos hablan de la forma en que esas relaciones se plasman en los escritos. Consideramos que esto es sumamente importante a fin de no caer en la trampa de leer el contenido de los archivos en un sentido absoluto, sino pensarlos de manera relacional. Los sentidos y relaciones en ellos inscriptos son resultado de las complejas interacciones –ya sean acuerdos, disputas o negociaciones– y se van construyendo en las tramas de poder en que los sujetos se ven inscriptos todo el tiempo, y de esa forma deben ser leídos.

Sin embargo, tal como proponen las autoras, “enlazar estos documentos con su contexto de producción, deconstruir sus categorías, y representar el campo político en el cual emergieron, no supone subestimar su *poder creador*” (Bourdieu, 1996,

citado en Muzzopappa & Villalta, 2011, p.36). Se trata más bien de incluir estas dimensiones dentro del análisis, a fin de comprender los procesos de construcción de sentidos y prácticas de forma más integral.

Tal como lo hacemos siempre en antropología, buscamos poner en el centro del análisis el carácter construido y situacional de las categorías. En ese sentido, nos interesa analizar los archivos observando no sólo los conceptos que aparecen en ellos –patria, nación, Argentina– sino el modo en que se cargan de un sentido específico en el terreno en que se ponen en juego. Tal como dicen Crespo y Tozzini retomando las propuestas de Elena Achilli “en ellos se expresan, de manera compleja, contradictoria y variable, procesos estructurales e institucionales a los que los sujetos les imprimen determinadas significaciones y desde las cuales delimitan sus acciones” (Achilli, 2005, citado en Crespo & Tozzini, 2011, pp. 74-75).

A su vez, se vuelve sumamente interesante analizar de qué modo las categorías aparecen, o permanecen pero con nuevos significados, en distintos contextos situacionales, a fin de reconstruir los cambios contextuales y relacionales que dieron lugar a sus nuevos usos, sobre todo cuando ello implica una aparición en los archivos oficiales. Dicen las autoras:

(...) es fundamental observar los casos en los que estas [categorías] se hacen presentes, en qué época comienzan a entrar en escena y cobran existencia oficial. También revisar en qué archivos lo hacen o qué agentes oficiales concretos comienzan a considerarlas de interés suficiente como para volverlas fuente de documentación, pues esto revela cuáles son los agentes hegemónicos que les otorgan relevancia, por qué y en qué aspectos de la vida social esas categorías y memorias adquieren importancia (Achilli, 2005, citado en Crespo & Tozzini, 2011, p. 75).

Sin embargo, la riqueza de las cartas no se agota en el análisis que podamos hacer del contenido que encontramos en ellas y de su puesta en diálogo con otros documentos. Nos interesa también recuperar

todo aquello que las cartas muestran en tanto objetos, es decir, como elementos que poseen una materialidad, a partir de cuyas marcas podemos también reconstruir relaciones, sentidos y prácticas. Tal como propone Elsie Rockwell (2009) las dimensiones que podemos considerar al trabajar con documentos escritos se extienden mucho más allá del texto. Es necesario prestar atención también a la forma en que están producidos, las marcas de su circulación y de sus usos, y las interrelaciones con otras fuentes documentales. Todas estas cosas nos hablan de formas de hacer, de las relaciones y prácticas que es necesario llevar adelante a la hora de producir estos documentos. A su vez, estas maneras de producir los archivos nos muestran también, al insertarlas en un marco espacio-temporal, los modos en que estas prácticas varían en función del contexto.

Pero a su vez, dice Rockwell, el gran desafío está en poner a dialogar todos estos elementos para hacer emerger todo aquello que las cartas no dicen y muestran. Trabajar con las omisiones abre el terreno de análisis, y relativiza aún más la representatividad del contenido textual.

Considerar estas dimensiones nos resulta esencial, para evitar caer en la trampa de que aquello que vemos en las cartas es un reflejo fiel y completo de aquello de lo que hablan. A su vez, porque nos muestran “el poder relativo de los diferentes personajes o instancias” (Rockwell, 2009, p.177). Lo que sucede con un documento una vez que es puesto en circulación nos habla de la dimensión de ese archivo y de la relación entre las distintas personas que tienen contacto con él. Una carta sin respuesta da cuenta de un tipo de relación; una carta con una respuesta, con una citación, con una derivación a otra dependencia, dice algo más. El acto mismo de hacer circular un documento constituye una acción que posiciona a ese escrito en una cadena de relaciones particulares.

Todas estas dimensiones no se encuentran explicitadas en el texto, pero son sumamente relevantes a la hora de reconstruir las relaciones sociales que se inscriben en él. Tal como dice la autora, los archivos sirven para empezar a comprender la lógica de las prácticas detrás de la lógica de los enunciados.

Nuestro trabajo pretende un primer acercamiento a estos archivos, una indagación sumamente preliminar que busca trazar algunas líneas de análisis, a partir de la proyección de esta forma de mirar antropológica que tiene mucho para decir.

LA CORRESPONDENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Encontramos múltiples trabajos que problematizan el contenido de estos documentos desde distintas disciplinas, aunque mucho queda por decir aún sobre esta política llevada a cabo por el peronismo. Algunos autores, como Hernán Comastri (2018, 2023) se centran en la forma en que las cartas pueden iluminar las intervenciones populares en torno a la productividad. El autor analiza las transformaciones científicas y tecnológicas de la época a partir de la indagación sobre las representaciones sociales en torno a la ciencia y la técnica presentes en las cartas. Propone así volver sobre lo que llama la imaginación técnica popular (Comastri 2018, 2023), en diálogo con los discursos constituídos desde el Estado peronista.

Por otra parte, otros trabajos problematizan la construcción de identidades políticas que puede verse plasmada en las cartas dirigidas a Perón. El trabajo de Marilina Truccone (2023), por ejemplo, se propone estudiar las demandas de nuevos derechos en la experiencia local riojana que se hacen visibles en las cartas. En esta correspondencia se ponen de manifiesto algunas conflictividades sociales que fueron constitutivas de una expansión de la ciudadanía. La autora analiza las formas en que la participación de los ciudadanos en los conflictos locales –en relación con el acceso al agua, a la minería y a la tenencia de la tierra– dio lugar a la discusión en torno a sus derechos. En las cartas, dice, “se reflejan los elementos conflictivos del orden social y además, se reflejan los modos en que los sujetos ‘practicaron’ su condición de ciudadanos” (Truccone, 2023, p.30).

Por su parte, Barros, Morales, Reynares y Vargas (2016), se proponen observar en las cartas dirigidas al Estado peronista los modos de identificación de lo que llaman sector político popular. Focalizan en la constitución de estas identidades peronistas, no desde los discursos estatales, sino desde abajo

—desde los individuos y organizaciones populares—. Se enfocan para esto en las formas en que los sujetos se re-apropian de las categorías presentes en los discursos de gobierno, al observar cómo las ponen en juego en las cartas para nombrar diversas experiencias de la vida cotidiana.

En esta línea, nosotras consideramos que estas cartas nos proporcionan un insumo para explorar de qué manera este intercambio entre el Estado y el pueblo logró construir un diálogo vivo, en el que comenzaron a forjarse nociones compartidas en torno a distintos aspectos de la vida en común en Argentina: la identidad, la estatalidad, la nación, la formas de hacer política, etc. En particular, nos interesa trabajar sobre la forma en que se comenzó a formar una nueva noción de ciudadanía tanto en relación al imaginario de ciudadano argentino, como a las prácticas concretas de interacción con el Estado.

Plantear estos interrogantes supone un alejamiento de miradas esencialistas respecto de categorías como la política, el Estado o la ciudadanía. Más bien, nosotras partimos de una perspectiva antropológica que implica pensar que estas dimensiones se construyen en la práctica, en la interacción entre los actores sociales. Según esta postura, las formas en que los sujetos piensan, accionan o se identifican, son resultado de disputas, negociaciones o acuerdos, a partir de los cuales se van dirimiendo las condiciones y los sentidos de la vida en común. Es por eso que retomamos las propuestas de Fernandez Alvarez (2017) y Grimberg (2009), para quienes las prácticas y los procesos políticos deben pensarse desde un enfoque de relación de fuerzas, como un juego tenso de dominación y disputa, en el que tanto los sujetos como el Estado construyen, en la interacción, distintas formas de pensar y accionar políticamente.

Las políticas públicas ofrecen un terreno fértil para analizar aquellos espacios en los que se van articulando estos consensos y la forma en la que se instituye la relación entre el Estado, los sujetos y las organizaciones de la sociedad civil. En particular, abordar esto desde la antropología implica volver sobre los procesos de construcción de la política pública que exceden a sus dimensiones formales,

y atender el modo en que esta se produce en el territorio en el que se pone en marcha, y en las complejas relaciones de los distintos actores involucrados en su implementación.

Retomamos propuestas como las de Manzano (2008) y Grimberg (2009), para quienes las políticas públicas son parte de un proceso complejo, donde el Estado despliega una serie de prácticas gubernamentales que son a veces recuperadas, a veces negociadas y a veces disputadas por parte de los sujetos y organizaciones, en una construcción conjunta que modela no sólo la política en sí, sino también sentidos, modos de acción y actores sociales. En este proceso se configuran tanto las formas de acción y organización de sujetos y grupos sociales como de la propia política estatal. Es por eso que nuestro análisis parte de considerar a las políticas públicas en diálogo con los procesos de apropiación que hacen los sujetos destinatarios de las mismas. Tal como plantea Shore (2010) si bien consideramos su carácter instrumental, retomando sus objetivos concretos de administración y regulación de la sociedad, el análisis también “(...) implica dar sentido al conocimiento tácito, a las múltiples interpretaciones, y a menudo a las definiciones en conflicto que las políticas tienen para los actores situados en lugares diferentes” (Shore, 2010, p.24). Es por eso que las políticas públicas no poseen un sentido unívoco, sino que deben ser leídas comprendiendo las distintas significaciones que los actores construyen en torno a ellas. Los objetivos son reapropiados, y la puesta en práctica construye también el sentido de la política. Es allí donde reconocemos el proceso de construcción de prácticas ciudadanas, que ante todo, involucran las formas de participación en la vida pública, de construcción común con los otros y de interacción con el Estado.

En este caso, también partimos de las discusiones que se ha dado la antropología respecto de la ciudadanía, y las posibles ampliaciones de sentido que podemos darle desde nuestra disciplina. Por ese motivo, si bien retomamos una definición normativa del concepto, también nos hacemos eco de las propuestas de Neveu (2016) y nos proponemos mirar más allá de su aspecto legal-formal. Así, partimos de considerar la ciudadanía

en tanto condición determinada por la membresía a un Estado-nación, y por los derechos y obligaciones que vienen asociados a ella (Marshall, 1998). Pero nos proponemos también analizar el modo en que esta se construye en la práctica. Eso implica atender a los desencuentros, los márgenes, los matices y las formas de acción que ponen en marcha los sujetos en su construcción como integrantes de un Estado-nación.

En línea con lo que propone Neveu (2016), nos proponemos observar las diversas fábricas de ciudadanía, es decir

Los procesos a través de los cuales las ciudadanías (y los/las ciudadanos/as) se constituyen, se discuten, se protestan, dentro de compromisos o de políticas públicas, de prácticas comunes o extraordinarias, y captar los procesos de adhesión ciudadana, superando las meras perspectivas institucionales para entender los contextos de acción de sujetos localizados, las formas de movilizar diferentes recursos y de comprometerse en lugares y luchas específicos. (Neveu, 2016, p.110).

De este modo, pensar la ciudadanía en términos procesuales nos permite indagar en las características particulares que adquirió este proceso en Argentina con la llegada del peronismo a la política. En ese sentido, retomamos las propuestas de algunos autores que proponen una transformación en la forma en que era concebida la ciudadanía en Argentina a partir de la consolidación política del movimiento peronista.

Según Daniel James (2019), el peronismo se distinguió por ampliar y resignificar la noción de ciudadanía, enmarcándola en un contexto más amplio, de carácter social. Esta redefinición incluyó también una nueva valoración del lugar que debía ocupar la clase trabajadora en la sociedad, que pasó a ser reconocida como un actor central de la comunidad política nacional, con un acceso directo al Estado a través de sus sindicatos. Siguiendo sus propuestas, Gretel Thomasz (2018) plantea:

Fundamentada en un fuerte lenguaje de los derechos, más exactamente de los derechos del pueblo trabajador y sus necesidades aunque también en su fortaleza como (nuevo) sujeto político de la nación, la nueva oferta de ciudadanía articulada por el peronismo invirtió así los términos de la colonialidad originaria instaurada por la oligarquía en la segunda mitad del siglo XIX. La figura del ciudadano-inmigrante europeo fue desplazada por la relevancia y gravitación que adquirió la figura del ciudadano-migrante interno-trabajador con acceso a un conjunto de derechos definidos y garantizados por el Estado, incluyendo entre ellos el derecho a la organización sindical “libre y democrática” (Thomasz, 2018, pp. 701).

Siguiendo estas formulaciones, nuestra intención en este trabajo es aproximarnos a la dimensión cotidiana y subjetiva de este proceso, tratando de identificar en los documentos los rastros de los imaginarios en torno a los modos de ser ciudadano, de participar de la nación en particular y de la vida política en general. Nos proponemos volver sobre esta iniciativa del segundo gobierno peronista para observar el modo en que estos imaginarios se construyeron práctica y simbólicamente en aquel momento a partir del análisis de la puesta en práctica de una política pública como fue la convocatoria radial del '51.

En última instancia, nuestra hipótesis es que durante el primer gobierno peronista, con la nueva centralidad que cobró el pueblo trabajador, se fueron construyendo nuevas nociones en torno al ser ciudadano y al quehacer político. Esta construcción es el resultado de un proceso creativo que partió de las prácticas concretas de interacción del pueblo con el Estado. Es decir, es a través de la puesta en marcha de políticas públicas (como el lanzamiento de la convocatoria a participar de la escritura del Segundo Plan Quinquenal) y de las prácticas cotidianas de los sujetos (la acción de escribir y enviar un pedido o una sugerencia a través de una carta) que se construye un verdadero diálogo vivo. Y es allí donde se fueron instituyendo

—de forma interrelacionada— nuevas formas de conceptualizar a la Argentina y al Estado, nuevos modos de hacer política, una nueva identidad nacional y nuevas maneras de ser ciudadano.

EL PUEBLO PERONISTA EN EL ARCHIVO

El comunicado de Juan Domingo Perón dio lugar al envío de cerca de 70.000 cartas procedentes de todo el país. Si bien el objetivo primero de esta política pública era reunir información para la realización del Segundo Plan Quinquenal, el diálogo por correspondencia se extendió tanto en el tiempo como en el contenido de los documentos. Se recibieron cartas hasta el final del mandato de Perón, y los temas de estas no se limitaron a ideas y pedidos para la implementación de la política económica y social de 1953. El abanico se abrió a proyectos y pedidos de todo tipo, reflexiones, entre otro sinfín de asuntos que muchas veces rozaron la ciencia ficción. 20.000 de estas cartas están actualmente almacenadas en el Archivo General de la Nación, en la sede San Telmo (Av. Paseo Colón 1093).

Para este primer trabajo seleccionamos diecinueve expedientes², atesorados en tres de las muchas cajas que hay con cartas y otras documentaciones de la época. Si bien la mayor parte de estos documentos son cartas de los ciudadanos, disponemos también de algunas documentaciones relacionadas con las propuestas enviadas: patentes, estatutos, proyectos de ley, dibujos, solicitudes de créditos bancarios, etc. Hay también documentos institucionales que surgen en respuesta a las peticiones o proyectos.

Si bien se escribió desde todo el país, en esta primera muestra relevamos cartas de Córdoba, de Capital Federal, de Santiago del Estero, de Chaco (entonces

denominada provincia Presidente Perón), y de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. La mayor parte de las cartas hacen referencia a esta alocución radial de Perón del 3 de diciembre, explicitando su carácter de respuesta al pedido del presidente en su comunicado: “Respondiendo al llamado de colaboración para aportar sugerencias tendientes a solucionar el problema económico social que plantea la carestía de la vida, envío mi criterio, en base a la mayor experiencia” (Josefina Carranza, 1952); “Correspondiendo al llamamiento del señor Presidente, en su alocución radial del día 3 del cte., para la preparación del Segundo Plan Quinquenal...” (Ramón Peralta, 1951); entre otras.

Solo dos de las diecinueve cartas de esta muestra, fueron escritas por mujeres. En el resto de los casos, quienes escriben son varones, algunos a título individual y muchos en primera persona del plural representando a distintas formas organizativas como sindicatos, consejos, delegaciones o uniones de trabajadores. Generalmente estas formas de agrupamiento se vinculaban con la profesión u oficio que desarrollaban y con el lugar en el que se encontraban. Encontramos, por ejemplo, cartas remitidas por la Unión de obreros y empleados municipales de General Lavalle, o por los acomodadores del Gran Cine Paramount de Capital.

En el comunicado que invitaba al envío de correspondencia se solicitó que las cartas sean remitidas a la Secretaría de Asuntos Técnicos, por lo que muchas de ellas se escribieron dirigiéndose al director del momento, el Dr. Raúl Mendé. Una vez recibidas, podían ser derivadas a otras dependencias, y en algunos casos rechazadas por no corresponder. Sin embargo, en la enorme mayoría de los casos las personas que escribían las cartas se dirigían directamente a Perón, con términos como: “A su Excelencia el sr. Presidente de la Nación General de División Don Juan D Perón.” (Unión de Obreros y Empleados Municipales de Gral. Lavalle, 19 de mayo de 1952). No solamente en el remitente de las cartas, sino en el cuerpo de las mismas, Perón es designado con diversas nomenclaturas: “No reconocemos más Dios y padre que Perón y Eva Perón” (Unión de Obreros

² Esta selección es el resultado de una primera aproximación exploratoria a los documentos, los cuales habían sido reunidos previamente en el marco de otro trabajo (con fines educativos) que buscaba reflexionar sobre las subjetividades de la vida cotidiana, laboral y política de las personas durante el gobierno peronista. Se seleccionaron algunos expedientes almacenados en dos de las más de 600 cajas de correspondencia. Se buscó que retomaran temáticas respecto a producción; convenios colectivos de trabajo; estado de la economía doméstica; inversiones y proyectos para incrementar la productividad.

y Empleados Municipales de Gral. Levalle, 19 de mayo de 1952), “nuestro querido líder” (Sindicato de obreros panaderos, 1951), “excelentísimo señor presidente” (Braulio Mamani, 1953), etc.

Como ya mencionamos, la posibilidad del diálogo con el Estado a través del envío de correspondencia generó un sinfín de proyectos, pedidos y reflexiones para la elaboración del Segundo Plan Quinquenal, pero que en muchos casos fueron más allá. Encontramos en esta selección de cartas tanto propuestas generales en relación a cuestiones económicas o sociales del país como pedidos concretos. En ambas se hace evidente el vínculo entre los discursos estatales que buscaban generar un aumento y mejoría en la producción y los sujetos que se comprenden partícipes fundamentales en este objetivo.

Contando con cualquiera de estas industrias obtendríamos una fuente de trabajo permanente, de una falta imprescindible en la clase obrera de la localidad, contribuyendo está, a la vez, al pleno desenvolvimiento de la obra y apoyando con sus brazos y corazones la grandeza de la Patria y la grandeza también del vuestro corazón, Excelentísimo señor. (...) no pedimos aumento de sueldo todos los días, sinó que solicitamos trabajo todos los días, porque deseamos trabajar - esa es la misión que el destino nos ha señalado y que debemos cumplirla enaltecidos y honrados de ser útil a esta Patria. (Ramón Peralta, 1951).

En muchos casos las demandas se centran en el pedido de un aumento de los ingresos: salarios, subsidios, aguinaldo, ingresos complementarios. En otros casos se piden recursos para llevar adelante distintos emprendimientos: la construcción de la casa del sindicato, la construcción de un local para el gremio o plata para inventos. Estos últimos, muchas veces son propuestos como innovaciones para optimizar la producción a nivel nacional. En estos casos se apela a una retórica patriótica, mediante la utilización de ideas como bienestar del pueblo, justicia social, engrandecimiento de nuestra querida nación. Un tercer grupo de

peticiones concretas refieren a obras, ya sea de infraestructura para su pueblo o fábricas de diversos rubros. Resulta interesante que en estos casos el énfasis no está puesto en la demanda de dinero, sino en los medios para tener la posibilidad de trabajar.

En las cartas no solamente se hacen presentes pedidos de aumento de ingresos económicos, recursos para proyectos y obras para materializar un mejor trabajo. También encontramos variedad de iniciativas. Hay gremios que proponen reglamentaciones para el desarrollo de su trabajo. Relevamos una propuesta de Estatuto de trabajadores de casas particulares y un proyecto de ley de martillero público. Otro conjunto de cartas refiere a personas que elevan una opinión respecto de un tema considerado relevante, de interés público. En estos casos las propuestas se vinculan muchas veces con el Plan Quinquenal, tal como demandaba el comunicado de Perón. Tienen como objeto encauzar el programa económico, y en repetidas ocasiones son propuestas esgrimidas en función de un beneficio colectivo. Por ejemplo, en una de las cartas, el autor brinda “Sugerencias que podrían encauzar la obra [el plan quinquenal] en términos generales de conformidad a las reales necesidades para el bienestar y progreso de la nación” (Ernesto D’Este, 1952).

El beneficio colectivo está concebido en dimensiones económicas: mejorar la producción, reducir el gasto. En la misma línea, D’Este propone que “El éxito del segundo plan quinquenal depende de la elevación de la producción general que aumentaría las posibilidades de su gobierno justicialista en el empeño de labrar la grandiosidad de la patria” (Ernesto D’Este, 1952). En esa misma línea, el sindicato de obreros panaderos de Balcarce (1951) trae como iniciativa implementar sistemas organizativos de producción y argumenta: “Si nuestro gremio tuviera que producir más no escatimaríamos esfuerzos” (Sindicato de obreros panaderos, 1951). Todo esto sugiere que se identifica a la escasez y la insuficiencia de producción como problemática. Es decir, frente a la crisis, el problema principal que identifican los remitentes de las cartas, en consonancia con lo propuesto desde el Estado, es que no se está

produciendo lo suficiente o todo lo que se podría. Las más de las veces esto se refiere en particular a la producción industrial.

Frente a eso las propuestas sugieren algunas soluciones, siempre vinculadas a la elevación de la producción. En varios casos se habla de optimizar los tiempos y la organización del trabajo, apelando a factores colectivos y de organización sindical. En una de las cartas, por ejemplo, en la que se propone implementar sistemas organizativos de la producción, se argumenta: “Esta observación surge cual patente reflejo de contemplar el angustioso pasado antisindicalista, donde la tirante de afectos entre patronos y obreros formaban el clima propicio de la desarmonía entre el trabajo y la producción” (S/D, 26 de diciembre de 1951, San Martín). En estos casos, pensamos, los remitentes de las cartas llaman a pensar las condiciones en las que se produce como fundamentales para la dignidad de las personas, pero también para este aumento de la producción. Incluso el ya mencionado trabajador Ernesto D’Este (1952) propone crear un grupo del Estado que capacite y asesore a los gremios. Dice:

La secretaría fue creada con el fin de dignificar al trabajador, dar y defender sus legítimos derechos pero no para sacar la mayor ventaja posible en su exclusivo beneficio por el hecho de trabajar en tal o cual empresa, sino ofrecer dentro de las posibilidades la justicia que alcance a todos por igual. No lo apreciamos porque pensamos que la justicia “es mucho derecho con poco deber cuando en realidad la verdadera justicia social está en el concepto definido de que si bien el deber reclama su derecho, también el derecho requiere el cumplimiento del deber (Ernesto D’Este, 1952).

La centralidad de la organización sindical no es exhibida exclusivamente en términos de aumento de la producción, sino también como fuente de creación de relaciones entre los trabajadores agremiados. Encontramos esta carta en la que se solicitan los insumos para construir un local gremial:

Atento a lo expuesto y fiel al llamado que se nos hace, con toda franqueza digo: que, los propios centros del trabajo son quienes deben de ir pensando en la realización de la casa propia, no individual, sino la casa propia donde deben de cobijarse todos los hombres que constituyen la verdadera fuerza del trabajo y progreso, y que para mejor entendimiento hemos de llamarla ‘la casa del sindicato’ donde los gremios bajo la seguridad de su propio techo puedan debatir sus constantes problemas gremiales.” (...) “Un local de trabajo, no es solamente un recinto donde se debaten cosas del gremio, sino que él, se viven horas de alegría como también horas de amarguras por las tantas circunstancias de la propia vida; por ello, toda dificultad para tal objeto debe de ser allanada, y a ésta altura, volvamos a recordar a las más sanas palabras de nuestro Jefe, cuando dijo: ‘El dolor no tiene fronteras’, pues no solamente se refirió a límites fronterizos, sino, que dicha máxima se entiende en la manera o forma de allanar dificultades ante la realización de un bien común. (Roger Vichiatti, S/D).

Tanto estas propuestas como las ya mencionadas demandas están enmarcadas en políticas pensadas para la Argentina. Esto se vuelve palpable cuando hacen referencia al país: hablan de la Nueva Argentina de Perón, de la Grandeza de la Patria, de una “Patria libre, libre y justa que al albedrío de sus hijos deja la realización integral de patrióticos anhelos” (Roger Vichiatti, S/D). En estas declaraciones, parece manifestarse una concepción particular del país, asociado a estos valores como la justicia y la grandeza, que a la vez se presentan como nuevos, una Nueva Argentina [con mayúsculas]. Las propuestas son puestas al servicio de la patria. Los trabajadores piden maquinarias, aumento de salario, ponen a disposición sus inventos, sugieren formas de organizar el trabajo y la producción, con miras al desarrollo del país, en función de los valores de esta Nueva Argentina. Josefina Carranza de Córdoba (1952), escribe informando de las dificultades

de solventar la carestía de vida teniendo hijos y propone un subsidio para las familias. Lejos de hacer de esto un pedido personal, lo enmarca dentro de lo que ella considera “sugestiones para solucionar el problema económico social” (Josefina Carranza, 1952).

Estos inventos y sugerencias, puestos al servicio de la construcción de la Nueva Argentina, muchas veces están asociados a la construcción de un bienestar colectivo. Relevamos expresiones como: “La mayor producción es todo el bienestar del pueblo” (Ernesto D’Este, 1952); “Tan solamente lo guía el buen propósito de cooperación hacia un gobierno que piensa por su pueblo y que vive sus propias inquietudes” (Rogerio Vichiatti, S/D). Esta idea de ser útil para el beneficio del país aparece, en muchas oportunidades, asociada al trabajo, que es puesto al servicio de las necesidades de la patria o la nación. En esa línea, encontramos frases como “Aportando granito de arena al engrandecimiento de nuestra querida nación” (Leoncio A. Gorrieri y Manuel A. de Castro, 1951). Estas declaraciones nos hablan de una significación particular del trabajo, que aparece asociado al aumento de la producción para garantizar el desarrollo del país. Es identificado como el aporte necesario para la realización del plan económico, que se vincula a la vez al bienestar del pueblo y al engrandecimiento de la nación.

En ese mismo sentido, vemos que en la solicitud de insumos o bienes materiales aparece también un cuidado a los recursos del país. En una de las cartas ya citadas, por ejemplo, vemos que los trabajadores del sindicato piden una casa compartida, la casa del sindicato. Solicitan tan solo la plata para los materiales, para no afectar de más los recursos de la nación, y ofrecen su capacidad de poner la mano de obra para llevar adelante el proyecto.

Aquí también vemos que la cuestión sindical y gremial aparece con mucha fuerza y relevancia. En muchos casos incluso, como dijimos, las cartas no están escritas a título personal sino más bien en representación de un gremio o un sindicato. Esos, a su vez, muchas veces aparecen asociados a la CGT, cosa que pudimos ver a partir de los sellos que aparecen en varios de los documentos. Esto hace que se vuelva necesario para nosotras considerar

al sujeto colectivo que aparece en las cartas, ya que los pedidos, sugerencias y propuestas en la mayoría de los casos se realizan en nombre de un conjunto.

De este modo, se vuelve sumamente relevante atender también a las representaciones sobre sí mismos que aparecen en las cartas. Encontramos una serie de expresiones como “los descamisados de la patria” (Sindicato de obreros panaderos, 1951) o “los hijos de la patria de la Nueva Argentina de Perón” (Unión de Obreros y Empleados Municipales de Gral. Levalle, 1952). Estas declaraciones nos hablan de la manera en la que ellos se construyen como interlocutores del Estado en estos escritos. Se presentan como trabajadores y sindicalistas, y suelen presentarse en relación con otros, ya sea compañeros o compatriotas. Tenemos por ejemplo a esta persona que se refiere a sí misma como: “sindicalista y ciudadano; mi condición de argentino, de individuo o de elemento integrante del movimiento del trabajo organizado” (Braulio Mamani, 1953). Esta manera de presentarse en algún punto nos habla de cómo las distintas dimensiones que fuimos analizando se cristalizan en una experiencia subjetiva, de construcción de sí mismos, de relación con los otros, de una forma de percibir la vida en común por el hecho de ser argentinos.

En el próximo apartado esperamos empezar a tender algunos hilos transversales de los distintos elementos que encontramos en las cartas a fin de analizar más profundamente el modo en que las distintas categorías se fueron cargando de un sentido específico. Pensamos que en estos modos de pensar y de hacer que aparecen en las cartas vinculados a distintas categorías conceptuales, podemos reconocer el proceso de construcción histórica de una nueva forma de participar en la vida pública argentina.

LAS RELACIONES DE LA NUEVA ARGENTINA PERONISTA

A partir de la lectura en profundidad de las cartas pudimos reconocer algunas categorías centrales y algunas relaciones conceptuales que nos interesa tratar más puntualmente. Nuestra intención es trazar algunos ejes transversales, a partir

del reconocimiento de ciertos tópicos que nos informan sobre los modos de pensar y hacer que se fueron construyendo durante el primer peronismo. Como ya mencionamos, reconocemos que las cartas no son un reflejo transparente de la realidad, y por lo tanto no deben ser leídas en términos absolutos. Entendemos, en cambio, que las cartas son narrativas, formas de reconstruir la experiencia de quienes las escriben, y en ellas podemos rastrear las huellas de los sentidos y las relaciones de poder en las que los sujetos se encuentran inscriptos.

Es por esto que a modo de análisis preliminar, buscamos acercarnos a estas huellas y así ahondar en dichas relaciones. Concretamente, creemos pertinente establecer cuatro ejes a analizar, referidos a la visión y la relación de quienes escriben con respecto a: la nación argentina y la patria; el trabajo; la percepción de sí mismos y de los otros; el Estado.

Pensar la nación argentina y la patria

En primer lugar, nos parece interesante observar la forma en que aparece representada la Argentina en estos documentos. Los remitentes hablan de una Nueva Argentina, que se inaugura a partir de la llegada de Perón al poder. Esta responde a ciertos valores que aparecen en la correspondencia: es libre, es justa, es grande y responde a los principios de la justicia social. De este modo, observamos cómo en esta evocación a la Nueva Argentina, se hace referencia al país pensado de otra manera a cómo era o se lo concebía antes de la aparición del peronismo en la arena política.

Esa Argentina es conceptualizada como una construcción común, de la que participan tanto el Estado como los ciudadanos, a partir de su esfuerzo individual y colectivo. Ya desde la emisión del comunicado hay una intención de convocar al pueblo a participar de las políticas económicas del gobierno de Perón. En las cartas vemos que las personas retoman esa iniciativa y se apropian de la responsabilidad de contribuir en esa planificación. En ese sentido, encontramos una apropiación de esa nación, no solo en la forma de expresar la relación de pertenencia al país (nuestra nación, nuestra patria), sino también en el compromiso que se manifiesta al ponerse a

disposición, al servicio para construirla. Pensamos que ahí aparece un sentido de lo propio: proponen que la Argentina es nuestra y como tal es necesario trabajar para hacerla crecer.

Pensamos que en esta persistencia en referirse a la Argentina como la patria –nuestra patria– aparece esta asociación con el lugar propio que se vincula a la vez con un registro de lo común. Este cuidado y este esmero por construir la patria, no se piensa en términos abstractos sino bien concretos. El resultado de ese esfuerzo debe ser el desarrollo del país y el engrandecimiento de la nación a través de la mejora de las condiciones de vida, el bienestar y la felicidad del pueblo.

Pensar el trabajo

Este punto está íntimamente ligado con el anterior. La Nueva Argentina se asocia a un sujeto colectivo patriota y, sobre todo, trabajador. El trabajo aparece como una cuestión fundamental. Esta nación es caracterizada en función de la productividad y la soberanía de su territorio y su pueblo. Surge entonces la idea del esfuerzo del trabajo, como decimos, para construir conjuntamente una nación. Predomina una lectura de que la crisis que se estaba cursando estaba vinculada a un problema productivo. Es así que muchas de las sugerencias se orientan a optimizar la producción mediante la organización del tiempo y del trabajo. En ese proceso, los sujetos se reconocen como partícipes fundamentales. Para potenciar el desarrollo del país es necesario trabajar más y gastar menos. En varias de las cartas pudimos observar estas sugerencias vinculadas tanto al aumento de los esfuerzos como al cuidado de los recursos del país. Pero el trabajo no solamente se piensa como un medio para la construcción de un fin: la patria. Sino que es sobre todo un lugar colectivo, de organización, de construcción de un nosotros. Más allá de lo individual, se plantea al servicio del bien común, de la igualdad y la dignidad. En esta línea, aparece con muchísima claridad una retórica de los derechos asociada al trabajo. Las cartas que expresan demandas (como aguinaldo, beneficios salariales, igualdad con otros gremios, etc.) lo hacen en un registro de derechos, de igualdad y de justicia. Se piden derechos colectivos, en función

de la mejoría del país y de la calidad de vida de su gente, de la felicidad común. Esto podemos verlo también en la organización sindical y gremial. El esfuerzo y el trabajo son pensados en pos de la construcción colectiva.

Así, es a partir del trabajo que se pertenece a un gremio, así como es mediante el trabajo que se pertenece al país. De este modo se construye la vida en común, ya sea a pequeña escala dentro de un gremio o sindicato, o en términos más amplios, como “sindicalista y ciudadano, (...) argentino, individuo o elemento integrante del movimiento del trabajo organizado” (Braulio Mamani, 1953).

Pensarse a sí mismos en relación con los otros

Si volvemos sobre el testimonio de Braulio Mamani (1953), podemos ver que aparecen ahí diversos modos de identificación vinculados con lo que veníamos proponiendo. La organización, la búsqueda de igualdad y justicia, nos hablan de una relación particular del individuo con los demás. Las personas se piensan como parte de un todo: uno es en relación con otros.

Vinculado con los apartados anteriores aparece, en la intención de construir una Nueva Argentina a partir del trabajo colectivo, una idea de solidaridad y comunidad. Un claro ejemplo es la ya mencionada carta en la que una señora pide un subsidio para las familias numerosas, para poder afrontar la carestía de vida. Esta propuesta, como tantas otras, está pensada en forma colectiva, para sí misma pero también para el prójimo. La narrativa utilizada para el pedido de un ingreso mayor para las familias no busca argumentos individuales sino colectivos. De la misma manera, los inventos no se postulan en función de un reconocimiento particular, sino que buscan ponerse al servicio de la patria. Del mismo modo, cuando se pide una casa para el sindicato, se pide un espacio para habitar con los compañeros, para compartir diversos momentos de la vida en común, y para acompañarse en situaciones de necesidad.

Reconocemos en estas expresiones esta construcción de lo propio y lo común de lo que veníamos hablando. El acceso a algunos derechos, la participación en un gremio, la pertenencia a una nación, no se piensan en términos individuales,

sino como parte de un grupo y en relación con otros.

En ese sentido, encontramos siempre un pivoteo entre estas dos existencias colectivas, que a la vez se construyen mutuamente: son los descamisados de la patria, de la Nueva Argentina de Perón, y al mismo tiempo son trabajadores, obreros, integrantes de un gremio, del movimiento del trabajo organizado. En estas dos formas de pensarse aparece esta idea de ser parte de un colectivo, lo que moldea el modo en que la vida propia se construye en relación con otros.

Pensar al Estado

Ahora bien, estas formas de pensar la Argentina, de pensarse a sí mismos como ciudadanos de esa nación, y de pensarse en relación con otros en la construcción de esa vida en común, necesariamente se vinculan con una idea sobre el Estado, quizás asociada a una idea particular de la relación del pueblo con Perón.

Pensamos que en la elaboración misma de la política pública, y en la amplia recepción que tuvo por parte de la gente, el Estado ya se propone de un modo accesible y cercano en relación a sus ciudadanos. La noción de accesibilidad se hace presente en el mero hecho de enviar cartas con demandas, propuestas o proyectos, con la confianza en que serían leídas y atendidas. En relación con este punto, se encuentra también una idea de omnisciencia del Estado. En las cartas está presente la idea de que Perón que todo lo ve, todo lo entiende, todo lo interpreta. En su mayoría están dirigidas a Perón personalmente (como representante del Estado), y esto nos permite ver la identificación que surge con su persona. O bien, la idea de representación encarnada en su figura. Perón puede entenderlos e interpretarlos, podrá retomar sus pedidos y sugerencias, y podrá llevarlas al ámbito del gobierno, del Estado. En esta línea, creemos que esta forma particular de relación también se manifiesta en los modos de denominar al entonces presidente. Por un lado, se crea una distancia cuasi religiosa, en donde Perón es un sujeto omnisciente y en un rango superior al resto del pueblo. Pero por otro, se denota cierta cercanía al dirigirse directamente hacia él.

No hay intermediarios, el pueblo puede hablarle directamente.

A su vez, estas propuestas no son pensadas ni presentadas con un objetivo de beneficio personal, son pensadas para la patria, para el bienestar del pueblo. Surgen ideas de políticas públicas, de obras, de innovaciones técnicas y organizacionales, de regulaciones, todas para el desarrollo de la nación. En ese sentido, creemos que aparece una idea de la posibilidad concreta de participar en el Estado, el cual a la vez, desde sus instituciones, se presenta al servicio del pueblo y de la clase trabajadora. Vemos que aparece una intención de participar en la construcción de esa nación que se presenta como nueva, la Nueva Argentina. Las personas se sintieron llamadas a participar y colaboraron con la convocatoria de Perón para presentar propuestas para elaborar el Segundo Plan Quinquenal. La política de diálogo epistolar tuvo sentido, fue pensada como factible y deseable tanto desde las esferas institucionales, como desde las miles de personas que escribieron sus cartas a Perón con la confianza de que estas serían leídas y sus propuestas implementadas.

PALABRAS FINALES

Este artículo constituye un primer acercamiento a la correspondencia enviada al Estado en el marco de la elaboración del Segundo Plan Quinquenal, con una selección limitada de documentos. Consideramos que mucho hay para decir y para seguir profundizando sobre este corpus documental. Proponemos, en esta instancia, algunas conclusiones, y algunas posibles líneas de análisis, con la expectativa de poder retomarlas a futuro.

Tal como planteamos en un comienzo, nuestro acercamiento a las cartas tuvo por objetivo poder reconstruir la forma en que se construyó una relación particular del pueblo argentino con el Estado durante el primer gobierno peronista. Consideramos que las cartas enviadas en el contexto de la elaboración del Segundo Plan Quinquenal nos presentan un insumo para analizar el modo en que el pueblo se fue construyendo a sí mismo en relación con el imaginario de identidad nacional y popular y de participación política. Analizamos

estos documentos como objetos que nos permiten inmiscuirnos en las tramas cotidianas de este proceso, desde la perspectiva de los sujetos que buscaron dialogar con Perón y aportar propuestas para la construcción de la Argentina.

Estos objetos son el resultado de relaciones de poder, y condensan una diversidad de relaciones sociales, imaginarios y materialidades. Es por eso que constituyen un corpus privilegiado para pensar el contexto político y social del primer peronismo. En este sentido, creemos que puede resultar interesante abordar las cartas a partir de la noción de maneras de hacer propuesta por Michel De Certeau (2000). Esta clave de lectura nos invita a mirar aquello que se produce en la acción, desde el lugar de los usuarios que no necesariamente están involucrados en la producción de un objeto o representación. De este modo, si pensamos en la política pública propuesta por el peronismo, esta perspectiva propone observar aquello que la gente hizo con esa política más allá de los límites de su planificación, y más allá de los límites de lo concreto de sus intervenciones. Se vuelve necesario volver entonces a la manipulación creativa que los sujetos hacen en la práctica con aquello que se les propone u ofrece. Dice De Certeau (2000) que esa manipulación implica siempre una intervención en un campo, con una reapropiación de sentidos, proponiendo un presente relativo en el que se establece un contrato con otros, en una red de sitios y relaciones.

Esta lectura, este modo de pensar la agencia de las personas y sus relaciones, nos permite analizar la manera en que, en la acción, en el hecho mismo de producir un objeto, se involucran distintos sentidos y relaciones que trascienden al objeto en sí. Y esto es lo que vemos en nuestra lectura de las cartas. Pensamos que en el hecho de producir algo en conjunto –escribir una carta, construir una casa para el sindicato, elaborar un proyecto de ley de martillero público, o un estatuto de casas particulares–, en la intención de proponer o construir un invento para el progreso de la nación, o de sugerir nuevas formas de organización del trabajo para el desarrollo de la producción industrial en favor del bienestar del pueblo; en todas esas acciones se fueron construyendo formas

particulares de relación entre las personas, entre ellas con el Estado, imaginarios sobre la vida en común y sobre la participación en la construcción conjunta de una nación.

Tanto desde el Estado como en la ciudadanía se consideró posible la construcción e institucionalización de un diálogo activo a través del cual se podría elaborar una Nueva Argentina, más justa, más libre y más soberana. El Estado convocó a la gente de todo el país para que envíe sus sugerencias para el desarrollo del próximo plan económico y social, con la certeza de que el pueblo respondería. La gente envió todo tipo de sugerencias, proyectos y reclamos, confiando en que sus cartas serían leídas y consideradas por el Estado. Perón emitió un comunicado y en la Secretaría Técnica de la Presidencia se recibieron miles de cartas, por años, hasta que el gobierno fue destituido en 1955. Muchas de las propuestas fueron efectivamente utilizadas en el desarrollo del Segundo Plan Quinquenal. El diálogo, la construcción conjunta de la Nueva Argentina con un nuevo sujeto ciudadano, no fue una mera utopía. La imagen de la patria y del ser ciudadano argentino tomó una forma muy concreta, vinculada al trabajo, al progreso, al esfuerzo, a la organización. Esta Argentina se presentó como una nación del pueblo –construida por ellos– y para el pueblo –ponderando el bienestar y la felicidad común–.

Es en esa pretensión de una construcción conjunta del Segundo Plan Quinquenal, y de la Argentina, en donde se fueron forjando estas relaciones entre las personas, con los gremios, con el Estado, con la nación. En esa convocatoria del Estado y respuesta de la gente, en ese llamado a una construcción conjunta, se fueron articulando tanto las políticas como el propio modo de hacer y de pensar el ser ciudadano.

Varios autores (James, 2019; Thomasz, 2018) hablan de las transformaciones del modelo de ciudadanía que tuvo lugar durante el primer gobierno peronista. Dice Gretel Thomasz: “(...) si hacia finales del siglo XIX, el inmigrante europeo constituía el ciudadano por antonomasia de la nación Argentina, durante la etapa peronista se produjeron notables desplazamientos materiales

y simbólicos. (...) los sectores sociales silenciados y denostados (...) pasaron a configurar la quintaesencia de la ciudadanía, aunque devenidos ahora en trabajadores asalariados que se empleaban en la industria” (Thomasz, 2018, p.701).

Consideramos que fue en las acciones concretas –tanto en la elaboración de una política que convocara a la ciudadanía a participar de la elaboración de una medida de gobierno, así como en la iniciativa de las personas de colaborar con esa política mediante el envío de sus sugerencias, proyectos y reflexiones– que se fueron habilitando nuevas prácticas de participación ciudadana, de acción colectiva y de relación con el Estado. De este modo, se fueron transformando de hecho las formas de hacer y participar políticamente en Argentina y, en paralelo, se fueron forjando nuevas nociones vinculadas al Estado, a la ciudadanía, a la política, que serían el soporte simbólico de esta Nueva Argentina.

De este modo, las cartas no constituyen meramente una comunicación entre el pueblo y el Estado. Creemos que estas materializan relaciones, negociaciones y acciones creativas que dan cuenta de aquel proceso de construcción de una nueva ciudadanía. Revelan la apropiación y resignificación de discursos estatales por parte de los sujetos, para ser parte central en la construcción de una nación.

El desarrollo de esta política permitió al pueblo argentino no solo expresar sus opiniones y sugerencias para la elaboración de una política pública de ellos y para ellos, como proponía Perón, sino también producir objetos y registros escritos que fueron conservados en las oficinas del Estado y a los que, hasta el día de hoy, podemos acceder. De este modo, la política habilitó la posibilidad de participar, tanto de manera literal como simbólica, en el archivo de la nación. Consideramos especialmente interesante volver sobre el modo en que esta integración de la clase trabajadora al Estado, propuesta discursivamente por Perón, se materializó también en la incorporación de sus escritos –en donde volcaban fragmentos de sus vidas, pensamientos, sugerencias y sentimientos– a los registros estatales.

BIBLIOGRAFÍA

- Barros, S., Morales, G., Reynares, J. M. & Vargas, P. (2016). Las huellas de un sujeto en las cartas a Perón: Entre las fuentes y la interpretación del primer peronismo. *Revista Electrónica de Fuentes y Archivos*, 7(7), 234-260.
- Comastri, H. (2010). Las cartas a Perón. *Inspiraciones*. Archivo General de la Nación. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/inspiraciones_-_comastri.pdf
- Comastri, H. (2018). La inventiva popular frente a las nuevas formas de transporte: prensa, publicidad y cartas a Perón (1946-1955). *H-industri@: Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina*, N°22, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, pp. 1-16.
- Comastri, H. (2020). Productividad y política obrera desde las bases: la imaginación técnica popular en las cartas a Perón (1946-1955). *Quinto Sol*, 24(1), 1-18. <https://doi.org/10.19137/qs.v24i1.3571>.
- Comastri, H. (2023). Testimonios de la imaginación técnica popular en las cartas al Presidente Juan Domingo Perón (1946-1955). *Ciencia, tecnología y política*, 6(10), 094. <https://doi.org/10.24215/26183188e094>
- Constitución de la Nación Argentina. 1949. <https://www.senado.gob.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/49/cn49.pdf>
- Crespo, C. & Tozzini, M. A. (2011). De pasados presentes: hacia una etnografía de archivos. *Revista Colombiana de Antropología*, Vol. 47 (I) pp. 69-90.
- De Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano. I Artes de hacer*. Ed. Cultura Libre.
- Fernández Álvarez, M. I. (2017). *La política afectada. Experiencia, trabajo y vida cotidiana en Brukman recuperada*. Ed. Prohistoria. Rosario.
- Grimberg, M. (2009). Poder, políticas y vida cotidiana: un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social en el Área Metropolitana de Buenos Aires. *Revista Sociología e Política* vol. 17, nro. 32.
- James, D. (2019). Primera parte. Los antecedentes: El peronismo y la clase trabajadora, 1943-55. *Resistencia e integración: El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Siglo XXI.
- Manzano, V. (2008). Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires. *Runa*, 28, 77-94.
- Marshall, T. H. (1998). Ciudadanía y clase social. En T. Bottomore, T. H. Marshall, *Ciudadanía y clase social*. Alianza Editorial.
- Muzzopappa, E. & Villalta, C. (2011). Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales. *47 (I)*, 13-42.
- Neveu, C. (2016). Para un análisis empíricamente fundado de los procesos de ciudadanía. *Rev. urug. antropología etnografía*.
- Pastoriza, E. & Pedetta, M. (2009). Lo que el pueblo necesita. Turismo social y Peronismo. Argentina, 1945-1955. *Études caribéennes*, 13-14. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.3767>
- Presidencia de la Nación (1952). 2° Plan Quinquenal: “Perón quiere saber lo que su pueblo necesita” [Documento escrito]. Archivo General de la Nación. Fondo 1.ª y 2.ª Presidencia Juan Domingo Perón.
- Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones. (1953). 2° Plan Quinquenal. Presidencia de la Nación. Recuperado de <https://cdi.mecon.gob.ar/greenstone/collect/planesde/index/assoc/HASHf8f1.dir/doc.pdf>

- Priego, C. & Wain, A. (2023). Introducción. *Centro Cultural Kirchner (Ed.), La participación al poder: catálogo*. Ministerio de Cultura de la Nación.
- Rockwell, E. (2009). La etnografía en el archivo. *E. Rockwell. La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos* (pp. 157-182). Buenos Aires: Paidós.
- Shore, C. (2010). La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la “formulación” de las políticas. *Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología*, (10), 21-49.
- Thomasz, A. G. (2018). Regímenes de ciudadanía y acceso a derechos en tiempos de re-instauración liberal: Un acercamiento antropológico. *Actas de las IX Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace*, 28-30 de noviembre de 2018.
- Torre, J. C. (2002). Los años peronistas (1943-1955), (Vol. 8). En *Nueva Historia Argentina*. Editorial Sudamericana.
- Truccone, M. D. V. (2023). Derechos y conflictividades sociales en las cartas del peronismo en La Rioja (1951-1952). *Ciencia Política*, 17(34), 81-111.
- REFERENCIAS
- Acomodadores del gran Cine Paramount de Capital (11 diciembre 1951). [Capital Federal; pedido de consideración respecto a inferiorización de los trabajadores por el sistema de gratificación inferioriza al trabajador. Propone que este debe ser parte del salario]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 14,944).
- Alumno de la Escuela Superior Peronista (8 de junio de 1951) [Buenos Aires; se dirige al director nacional de investigaciones técnicas para enunciar su invento: una nueva forma de enunciar la hora]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_471, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Mesa General de Entradas y Salidas, N° 55,070/51).
- Braulio Mamani (23 de agosto de 1952). [Buenos Aires; pide, a título personal, que se tenga en consideración la carta enviada desde su sindicato]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 19,034).
- Enrique S. Piva (15 de agosto de 1951), [Buenos Aires; unidad básica peronista circunscripción 16. Pedido de una audiencia con el ministro de asuntos técnicos para presentarle a Ramón A. Balmaceda, que es el inventor que tiene los planos de un invento llamado “pulmón automático” de aplicación a los barcos submarinos de nuestra la armada nacional, para salvataje e identificación de naufragios / el Subsecretario de Asuntos Técnicos - Enrique A. Olmedo, pasa el pedido a la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas / se ratifica que el invento de Balmaceda no reúne las características prácticas requeridas para la marina]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_471, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Mesa General de Entradas y Salidas, N° 3102/51).
- Ernesto D’Este (23 de enero de 1952). [La Plata; reflexiona respecto a la situación económica y laboral del país y propone formas de mejorarla]. Archivo General de la Nación. (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 16,373).
- Federación argentina de trabajadores de edificios de rentas y particulares (12 de diciembre de 1951). [Buenos Aires; presenta la creación de un estatuto-Ley de personal de casas particulares que contiene sus necesidades mínimas e indispensables]. Archivo General de la Nación, (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 15,079).

Sindicato de obreros panaderos (6 diciembre 1951). [Balcarce; pedido de aumento de salario por la carestía de vida. Comunican su alto nivel de producción]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 14,911).

Jorge A. del Pozo (17 de julio de 1951). [Avellaneda; pone a disposición su sistema capaz de generar energía eléctrica, capaz de producir energía sin necesidad de utilizar combustible]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_471, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Mesa General de Entradas y Salidas, N° 3,094).

Josefina Carranza de Córdoba (20 de enero de 1952), [San Vicente, Córdoba; pedido de la creación de un subsidio, un salario familiar por cada hijo menor de edad de acuerdo al costo de vida]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 16,334).

Leoncio A. Gorrieri y Manuel A. de Castro (30 julio 1951) [Santiago del Estero; presentan su diseño de una máquina de recolección de caña de azúcar para abaratar costos de recolección y así los del consumidor]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_471, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Mesa General de Entradas y Salidas, N° 2,891).

Ramón Peralta (15 diciembre 1951), [Noetinger, Córdoba; Peralta, secretario general de sindicato obrero de oficios varios, pide una fábrica para no depender exclusivamente de los ingresos agropecuarios]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 12,312).

Rogero Vichietti (S.D.). [Arias F.C. Mitre, Córdoba; pedido de dinero para la construcción de una vivienda del gremio: “la casa del sindicato” /

Respuesta del Consejo Nacional de Planificación y Ministerio de Trabajo y Previsión devolviendo iniciativa], Archivo General de la Nación (código: ARG-AGN-SAT01, Legajo 43, Ministerio de la Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 14,916).

S.D. (31 de enero de 1952). [Proyecto de Ley de Martillero Público]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 10,378).

S.D. (26 de diciembre de 1951). [San Martín; propone la creación de grupos de Justicialistas en los gremios cuya labor sea agilizar los procesos productivos]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 10,093).

Unión de Obreros y Empleados Municipales de Gral. Levalle. F.C.N.G.S.M. (19 de mayo de 1952) [General Lavalle, Córdoba; pedido de construcción de una fábrica de tejido o de aceite, y un puente ferroviario]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 7,592).

Unión Obrera Molinera Argentina (10 de diciembre de 1951). [General Deheza, Córdoba; pedido de local para el gremio, o un subsidio de \$50.000 para tenerlo]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 8,694).

Union obreros hacheros y peones rurales (S.D.). [Provincia Presidente Perón; piden aguinaldo]. Archivo General de la Nación (ARG-AGN-SAT01_43, Ministerio de La Nación, Secretaría de Asuntos Técnicos, Carpeta: Plan de Gobierno, Iniciativa n° 8,074).